

SODDALASHTIRILGAN MATEMATIK MODELLAR YORDAMIDA IQLIM O'ZGARISHINI KUZATISH

G'aniyev Rustambek SHokirjon o'g'li

Mirzo Ulug'bek nomidagi O'zbekiston Milliy universiteti

Amaliy matematika va axborot texnologiyalari fakulteti

Amaliy matematika yo'nalishi magistratura bitiruvchisi

Email: ganiyevrustambekjon@gmail.com

tel: +998902794353

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17008246>

Kirish: Iqlim o'zgarishi global miqyosdagi eng dolzarb muammolardan biri bo'lib, uni tushuntirish va kelajakdagi oqibatlarni baholashda turli matematik modellardan foydalaniladi. Shular orasida soddalashtirilgan iqlim modellari o'zining qulayligi va tezkorligi bilan ajralib turadi.

Kalit so'zlar: soddalashtirilgan model, Radiatsion balans, Radiatsiya kuchi, global harorat.

Soddalashtirilgan model Yer atmosferasi, okean va quruqlik o'rtasidagi energiyaning kirib-chiqish balansini hisobga oladi.

Model murakkab fizik jarayonlarni umumlashtiradi va quyidagi asosiy tamoyillarga tayanadi:

Radiatsion balans: Quyoshdan kelgan nurlanish va Yer tomonidan chiqarilgan issiqlik oqimlari muvozanati.

Radiatsiya kuchi: Issiqxona gazlari konsentratsiyasi ortishi tufayli qo'shimcha issiqlikning ushlanishi.

Tadqiqot vazifasi: Oddiy differensial tenglama yordamida vaqt bo'yicha global o'rtacha harorat o'zgarishini hisoblash.

Afzalliklari:

Hisoblash tez va oddiy, superkompyuter talab qilinmaydi.

Ta'lim jarayonida iqlim jarayonlarini tushuntirish uchun samarali.

Siyosiy qarorlar va dastlabki baholarni shakllantirishda foydali.

Kamchiliklari:

Mahalliy va hududiy iqlim tafsilotlarini aniqlik bilan ko'rsata olmaydi.

Atmosfera va okean dinamikasi chuqur hisobga olinmaydi.

Prognozlar uzoq muddatda xatolik darajasi yuqori bo'lishi mumkin.

Xulosa:

Soddalashtirilgan iqlim modellari ilmiy tadqiqotlar, ta'lim va siyosiy qarorlarni qo'llab-quvvatlashda muhim vosita hisoblanadi. Ular yordamida iqlim o'zgarishining asosiy mexanizmlarini tezkor va sodda tarzda tushuntirish, CO₂ konsentratsiyasi va harorat o'zgarishi o'rtasidagi bog'liqlikni aniqlash mumkin.